

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISHDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDOSHUVNING ASOSIY TAMOYILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481529>

Utemuratova Dilafuz Jumabaevna

Qoraqolpog'iston Respublikasi Qo'ng'iroq tumani 15 MTT tarbiyachisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bola shaxsini shakllanishida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachining ta'lim berishdagi nazariy va amaliy yondoshuvlari ochib berilgan. Bunda tarbiyachi va bola munosabatlarning shakllanish bosqichlari va uning o'ziga xos tomonlari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Bola, Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, Ta'lim, Model, An'anaviy yondashuv*

Ma'lumki, Yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimi qayta qurila boshlandi – avtoritar ta'lim tizimdan pedagogik jarayonni qurishning shaxsga yo'naltirilgan modeliga o'tilmoqda. Shaxsning asosiy poydevori bola hayotning dastlabki yetti yilida qo'yiladi. Bu borada bola shaxsining shakllanishida, bolada maktabgacha yoshida shakllangan fazilatlar va fe'l-atvorlari keyinchalik o'zgarmaydi.

Yer yuzidagi bolalar qaysi mamlakatda bo'lishidan qat'iy nazar, tez rivojlanayotgan jahonda qiyin hayot yo'lidan o'tishlari kerak. Dunyo juda tez o'zgarayapti, yashash va mehnat sharoitlari o'zgarimoqda, ilmiy va texnik ixtirolar natijasida yangi kasblar va texnologiyalar paydo bo'layapti. Yigirma birinchi asrda odam doimiy ravishda o'zgarishi, butun hayot davomida yangi narsalarni o'rganishi kerak. Ushbu keskin o'zgarishlarga tayyorlash, dunyoda hayot uchun zarur bo'lgan bilim va tajribasini boyitishga o'rgatishni maktabgacha yoshdan boshlashimiz kerak.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bolalarning real shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlari amalga oshiriladigan, bolalar tomonidan shaxsiy tajriba va bilimlar samarali to'planadigan ta'lim muhitini yaratishni o'z ichiga oladi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – bu pedagogning e'tiborini bolaning ajralmas shaxsiga, uning nafaqat intellektual qobiliyatlari va fuqarolik mas'uliyat hissini rivojlantirishga bo'lgan e'tiborini, balki hissiy, estetik, ijodiy moyilliklari va rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'lgan ruhiy shaxsni rivojlantirishga qaratishdir. Ta'limning asosiy qadriyatining bunday e'tirof etilishi shaxsning o'ziga xos shakllanishidir. Biz har bir bolaga uning

xususiyatlarini, hayotiy qadriyatlarini, intilishlarini aniqlash asosida o‘zlarining rivojlanish yo‘llarini tanlash huquqini berishimiz kerak.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim faollik markazida tarbiyalanuvchining o‘zi, ya‘ni bolani shaxs sifatida – uning xohish-istaklari, niyatlari, maqsadlari, noyob kichik hayot tajribasi ekanligi taxmin qilinadi. Shu munosabat bilan ta‘lim jarayoni ta‘lim “bilimlarni kattadan bolaga o‘tkazish” modelidan, “bola tashabbuslari ma‘qullanadigan va bola ta‘lim jarayonida faol ishtirok etadigan” modelga yo‘naltirilishi kerak.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning maqsadi: bolani o‘ziga xos shakllantirish uchun zarur bo‘lgan o‘zini-o‘zi anglash, rivojlantirish, moslashtirish, boshqarish, himoya qilish, tarbiyalash mexanizmlarini kiritishdan iborat.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim modeli – bizning ta‘lim tizimimizga tanish bo‘lgan bolaga ta‘lim va intizomiy yondashuvni yengishga, pedagoglarni bolalar bilan hamkorlik ko‘nikmalariga, shuningdek, yangi pedagogik texnologiyalarga ega bo‘lishdir. Bola kattalar singari jamiyatning to‘laqonli a‘zosi bo‘lganligi sababli uning huquqlarini tan olish, pedagogik pozitsiyani “yuqoridan” emas, balki yonma-yon va birga olishni anglatadi.

An‘anaviy va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarning farqlari

An‘anaviy yondashuv	Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv
Bolalik – bu bolani kelajakdagi hayotga tayyorlash bosqichidir. Maktabgacha ta‘limning asosiy vazifasi bolani maktabga tayyorlashdir.	Maktabgacha yoshdagi bolalikni inson hayotidagi noyob davr sifatida tan olish. Maktabgacha ta‘lim tashkilotining asosiy vazifasi bolaning hayoti va sog‘lig‘ini saqlashdir.
Bolaga manipulyativ yondashuv. Kattalarning shiori: “Sen ham shunday qil!”	Bolaga hamkorlik sharoitida teng huquqli sherik sifatida qaraladi. Kattalar bolaning manfaatlaridan va uning kelajakdagi rivojlanishidan kelib chiqadi.

O‘zini namoyon qilish prinsiphari bir bolada o‘zining intellektual, kommunikativ, badiiy va jismoniy qobiliyatlarini namoyon qilish ehtiyoji bor. Bolaning tabiiy va ijtimoiy qobiliyatlarini namoyon etish va rivojlantirish istagini rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash juda muhimdir.

Alohidalik prinsipi-bola shaxsiyatining individual shakllanishi uchunsharoit

yaratish ta'lim tashkilotining asosiy vazifasidir. Nafaqat bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish, balki uning kelgusi rivojlanishiga har tomonlama hissa qo'shish kerak.

Sub'ektivlik prinsipi-individuallik faqat sub'ektiv kuchlarga ega bo'lgan va ulardan faoliyat, aloqa va munosabatlarni qurish uchun mohirona foydalanadigan kishilarga xosdir. Bolaga guruh hayotidagi haqiqiy sub'ektiga aylanishiga, shaxsiy tajribasini shakllantirish va boyitishga hissa qo'shish kerak.

Tanlash prinsipi-tanlovsiz bolaning individual xususiyatlari va sub'ektivlikni rivojlantirish, qobiliyatlarini namoyon qilish mumkin emas. Bola doimiy ravishda tanlashi, ta'lim jarayonini tashkil etishning maqsadi, mazmuni, shakllari va usullarini tanlashda sub'ektiv vakolatlarga ega sharoitda yashashi va tarbiyalanishi pedagogik jihatdan ma'quldir. Aynan buning uchun maktabgacha yoshdagi guruhlarda ochiq rivojlantiruvchi muhit (rivojlantirish markazlari) zarur.

Faoliyat, ijodkorlik va muvaffaqiyat prinsipi-bolani muvaffaqiyatga undash kerak. Bu bolaning faol hayotiy pozitsiyasini rag'batlantirish maqsadida o'yin faoliyatiga kiritishdir. Bolaning o'yinida va samarali faoliyatida ijodkorlikka maksimal darajada yo'naltirish, o'z ijodiy faoliyatda tajribaga ega bo'lishi nihoyatda muhimdir. Shaxsiy va jamoaviy ijodiy faoliyat bolaning individual xususiyatlarini aniqlash va rivojlantirishga imkon beradi. Ijodkorlik tufayli bola o'z qobiliyatlarini ochib beradi, o'z shaxsiyatining “kuchli tomonlarini” bilib oladi. Faoliyatning muayyan turida muvaffaqiyatga erishish bola shaxsiyatining ijobiy tomonlarini, “Men” konsepsiyasini shakllantirishga yordam beradi.

Ishonch va qo'llab-quvvatlash prinsipi-pedagogik faoliyatni insonparvarlik, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya texnologiyalari bilan boyitish muhimdir. Bolaga ishonch, o'zini-o'zi anglash va o'zini “men”ligiga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ortiqcha talablar va haddan tashqari nazorat o'rnatmaslik kerak. Tashqi ta'sirlar emas, balki ichki motivatsiya bolani o'qitish va tarbiyalashning muvaffaqiyatini belgilaydi.

Farqli yondashuv prinsipi — tarbiyalanuvchilarning shaxsiyatini takomillashtirishda samarali pedagogik yordam vazifalari hal qiladi, tarbiyalanuvchilarning psixofizik, shaxsiy qobiliyatlari va imkoniyatlarini ochishga yordam beradigan maxsus pedagogik vaziyatlarni yaratishga yordam beradi. Bolaning tabiatiga, uning sog'lig'iga, aqliy va jismoniy tuzilishiga, qobiliyat va moyilliklariga, idrokiga qarab rivojlanishidir.

Ushbu tamoyillarni amalga oshirish umumiy psixologik makonni yaratishni, ta'lim jarayonini o'yin orqali va bolalar bilan ishlashning shakli

sifatida, munozaralarni, suhbatlarni, qo'shma kuzatuvlar va eksperimentlarni tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Tarbiyachining oldiga qo'yilgan vazifasi samarali muloqot tamoyillaridan foydalanishdan iborat.

Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar har bir bolaning individual xususiyatlariga mos keladigan ta'lim va tarbiya usul va vositalarini aniqlaydi. Shu bilan birga, bolalarning munosabatini va faoliyati tashkil etilishini o'zgartiradi, turli o'quv qo'llanmalardan foydalanadi. Bu borada quyidagi jarayonlarga alohida to'xta'ib o'tish lozim:

-tadqiqot (muammolarni izlash, kashfiyot orqali o'rganish, tajriba);

-kommunikativ (munozara, nutqni rivojlantirish, fantaziya, notiqlik);

-o'yin (o'yin orqali o'rganish, ertak, vaziyat, sahnalashtirish – fantaziyaga kirish);

-psixologik (o'z taqdirini o'zi belgilash – bolani tanlashga o'rgatish, o'zini-o'zi boshqarish, o'zini-o'zi himoya qilish, o'z-o'zini tarbiyalash);

-faoliyat (bola bilimlarni tayyor holda emas, balki ta'lim-tarbiya jarayonida o'zi o'rganadi. Ta'lim-tarbiyani tuzilishi faol qadamlar tizimini o'z ichiga oladi);

-refleksiya (individuallikni saqlash, ijodiy yaratuvchanlik, shaxsiylikni har qanday faoliyatda shaxs sifatida saqlab qolish, o'zini-o'zi aniqlash vositasi)

Xulosa qilib aytganda bola shaxsini shakllantirishda maktabgacha ta'lim tashkilotda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning ilmiy va pedagogik kompetensiyasi to'laqonli shakllangan bo'lishi kerak. Chunki bola shaxsi juda nozik tushinchilardan tashkil topgan. Aynan tarbiyachi bolani ana shu nozik tushunchalarini topa olishi va uni bola menida shakllantirish lozim. Bu borada tarbiyachi milliy va umumbashariy qadriyatlar bilan sug'orilgan ta'limning o'zagini topa olishi va uni bola shaxsini shakllantirishda qo'llay olishi kerak. Tarbiyachining vazifasi bolaga shunchaki vaqtni o'tkazib turadigan vazifa sifatida emas, balki bola shaxsiga yo'altirilgan ta'limning asosiy prinsiplarini bola hayotida o'zi qo'llay olishga o'rgata bilish va uni rivojlantira olish shartligini bilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yakimanskaya I.S. “Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ta'lim texnologiyalari” M., 2000y Say Ye.F., Grosheva I.V., Nazarova V.A., Ismailova M.A. O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari va “ilk qadam” davlat o'quv dasturini maktabgacha ta'lim tashkilotlari amalda qo'llash bo'yicha trenerlar uchun qo'llanma. Toshkent, 2019 y.

2. Vasilishin N. «Bolalar bog‘chasida ertalabki davrani tashkil etish metodi.

3. Pazyukova M.A. “Maktabgacha ta’lim muassasalarida ertalabki davrani tashkil etish texnologiyasi va uni amalga oshirish imkoniyatlari”. Irkutsk: OGOBU SPO «IRKPO», 2011.